

УДК 349.6

DOI 10.5281/zenodo.14214797

Научная статья

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

PRODUCTION AND CONSUMPTION WASTE MANAGEMENT PROCEDURES

СКАЧКОВА АЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА,

Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ.

СКАЧКОВА ИРИНА ИВАНОВНА,

доктор филологических наук, доцент,

Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ.

АНТИМОНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА,

старший преподаватель,

Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ.

SKACHKOVA ALYONA ANATOLYEVNA,

Volgograd Institute of management – branch of RANEPA.

SKACHKOVA IRINA IVANOVNA,

Doctor of Philological Sciences, Associate Professor,

Volgograd Institute of management – branch of RANEPA.

ANTIMONOVA OLGA NIKOLAEVNA,

Senior Lecturer,

Volgograd Institute of management – branch of RANEPA.

В статье изучается законодательная категория «порядок обращения с отходами», которая включает в себя такие элементы, как деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. Приводятся варианты обращения с отходами, выделяемые в соответствии с классификацией отходов по степени опасности и негативного воздействия на окружающую среду. Выделяются основные документы учета отходов. Подчеркивается, что в РФ разработано большое количество нормативно-правовых актов в сфере обращения с отходами. Сделан вывод о том, что порядок обращения с отходами зависит от их физико-химических свойств, состава и степени отрицательного воздействия на окружающую среду. Обязательным требованием к обращению с отходами является их документальный учет.

The article examines the legislative category "waste management procedure", which includes such elements as activities for collection, accumulation, transportation, processing, disposal, neutralization, and disposal of waste. Waste management options are provided, allocated in accordance with the classification of waste according to the degree of danger and negative impact on the environment. The main waste accounting documents are highlighted. It is emphasized that a large number of regulatory legal acts in the field of waste management have been developed in the Russian Federation. It is concluded that the order of waste management depends on their physico-chemical properties, composition and degree of negative impact on the environment. A mandatory requirement for waste management is their documentary accounting.

Ключевые слова: отходы, порядок обращения с отходами, нормативно-правовые акты, классификация отходов, субъект.

Key words: waste, waste management procedure, normative-legal acts, waste classification, entity.

Актуальность предлагаемой темы определяется проводимой «мусорной реформой», которая, в конечном итоге, направлена на уменьшение загрязнения окружающей природной среды [1] и «стремительным и интенсивным ростом объема образовавшихся отходов» [9]. Прежде чем перейти непосредственно к порядку обращения с отходами, необходимо разобраться, что законодатель вкладывает в эту категорию. Российские исследователи Недостаток в том, что полное копирование некоторых норм из международных документов в области «отходов производства и потребления» без подробного объяснения ключевых терминов представляется непоследовательным [6].

В соответствии со ст. 1 Закона «Об отходах производства и потребления»: «Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов». Далее необходимо охарактеризовать каждый элемент подробнее:

- 1) сбор отходов – «прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения»;
- 2) накопление отходов – «складирование отходов на срок не более чем 11 месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения»;
- 3) транспортирование отходов – «перевозка отходов в пределах территории РФ за пределы участка образования отходов»;
- 4) обработка отходов – «предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку»;
- 5) утилизация отходов – «использование отходов для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг», включая такие варианты повторного применения отходов, как:
 - рециклинг – повторное применение отходов по прямому назначению;
 - регенерация – возврат отходов в производственный цикл после соответствующей подготовки;
 - рекуперация – извлечение полезных компонентов из отходов для их повторного применения;
 - использование ТКО в качестве возобновляемого источника энергии;
- 6) обезвреживание отходов – изменение массы, состава и свойств отходов в целях снижения их негативного воздействия;
- 7) размещение отходов – хранение и захоронение отходов;
- 8) хранение отходов – «складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем 11 месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения»;
- 9) захоронение отходов – «изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах» [4].

Трактовка данных определений представляет собой основу, на которой посредством применения уточняющих нормативно-правовых актов строится целостный механизм обращения с отходами производства и потребления. Порядок обращения с отходами зависит от их физико-химических свойств, состава и степени отрицательного воздействия на окружающую среду. Вместе с этим действуют общие правила обращения с отходами: например, «запрещено передавать отходы лицам без лицензии на обращение с ними, допускать к ним посторонних; смешивать отходы разных видов и групп, хранить их «навалом» без пылеподавления, сбрасывать и выбрасывать в окружающую среду, (включая территорию предприятия), а также в канализацию; накапливать отходы больше 11 месяцев, больше установленных

нормативов и в не предназначенном для этого месте» [2]. Физическим лицам можно передавать только практически неопасные отходы (класс V).

В соответствии с классификацией отходов по степени опасности и негативного воздействия на окружающую среду порядок обращения с отходами может представлять собой следующие варианты:

1) I и II классы опасности: юридические лица и ИП, имеющие соответствующие объекты и оборудование, могут организовать самостоятельное обращение с отходами I и II класса опасности. Если такой возможности нет, то вывоз и утилизация отходов I и II класса опасности возлагается на федеральные экологические операторы (ФЭО). Транспортировка собранной партии отходов осуществляется в упаковке, гарантирующей сохранность содержимого. Все операции по обращению с отходами подлежат регистрации в Федеральной государственной информационной системе в области обращения с отходами (ФГИС ОПВК).

2) III и IV классы опасности: такие отходы не должны накапливаться и храниться открытым способом, а также смешиваться с другими классами – их следует складировать навалом. Отходы III класса должны храниться в мешках, а IV класса – насыпью. Сбор должен происходить только на специально оборудованной площадке и отдельно по классам, иначе вся партия автоматически будет отнесена к более опасному классу. Тара для сбора должна быть целой и надлежащим образом маркированной.

3) V класса опасности: для хранения таких отходов необходимо оборудовать специальную площадку и подготовить герметичные, закрывающиеся и промаркированные контейнеры. Недопустим сбор отходов V класса совместно с другими опасными видами отходов и крупногабаритным мусором.

Необходимо отметить, что Приказом Минприроды России от 11.06.2021 № 399 «Об утверждении требований при обращении с группами однородных отходов I-V классов опасности» установлены специальные требования при обращении с 6 группами отходов: отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей транспортных средств; батареи и аккумуляторы; минеральные и синтетические масла; компьютерное оборудование; отходы шин, покрышек, камер; отходы электролитов аккумуляторов и аккумуляторных батарей [7].

В соответствии со ст. 19 Закона «Об отходах производства и потребления», ИП и юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны вести в установленном порядке учет отходов [3]. Непосредственно порядок учета утвержден Приказом Минприроды России от 08.12.2020 № 1028. В нем установлены требования к ведению инвентаризации отходов и оформлению ее результатов, формы таблиц учета отходов, особенности их ведения и срок хранения на предприятии [3]. Согласно утвержденному Приказом порядку учета, к основным документам учета относятся [3]:

1) Инвентаризация отходов и разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (далее – ПНООЛР).

Инвентаризация источников отходов производства и потребления является фундаментом для дальнейшей документации, в частности для разработки ПНООЛР – его обязаны разрабатывать предприятия I и II класса негативного воздействия. На данном этапе выявляются все производственные технологии, приводящие к образованию отходов, и проводится учет всех площадок сбора отходов.

2) Журнал учета в области обращения с отходами (далее – ЖДО).

ЖДО – это первичный учет объемов образования и дальнейшей передачи отходов на предприятии. В журнале фиксируется полная информация об объемах образования отходов, включая их наименование, процесс образования, объемы полученных от других предприятий и образованных на своем предприятии отходов, а также компонентный состав отходов I–V класса опасности. Кроме того, в журнале отражается полная история действий с отходами (перепродажа, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение и т. д.). Важно отметить,

что порядок не распространяется на радиоактивные, биологические и медицинские отходы, а также на вещества, разрушающие озоновый слой.

3) Паспорта отходов I-IV классов опасности.

Паспортизация отходов подтверждает их принадлежность к определенному виду и классу опасности и фиксирует состав. Данная процедура проводится для всех отходов I-IV класса опасности, за исключением медицинских, биологических, радиоактивных и ТКО.

3.1) Протоколы количественного химического анализа и протоколы биотестирования для V класса опасности.

Поскольку практически неопасные отходы не подлежат паспортизации, их отправляют на количественный химический анализ и биотестирование для подтверждения их принадлежности к V классу опасности по токсичности. Кроме того, для других видов отчетности, таких как ЖДО, необходимо проводить количественно-химический анализ отхода для определения его состава. Результаты исследований фиксируются в протоколе.

4) Статистический отчет 2-ТП (отходы).

Форму обязаны сдавать все организации, в результате деятельности которых образуются отходы, кроме:

- малого и среднего бизнеса, который образует менее 0,1 т ТКО в год и при этом не занимается деятельностью по обращению с отходами;
- образовательных, культурно-развлекательных и государственных учреждений.

Отчетность сдают в территориальное управление Росприроднадзора по месту нахождения предприятия. Крайний срок сдачи – 1 февраля года, следующего за подотчетным. По сути, отчет 2-ТП (отходы) объединяет в себе информацию из ЖДО и паспортов отходов.

5) Кадастр отходов производства и потребления.

Каждый субъект страны обязан вести региональный кадастр отходов, в который вносятся сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, образующих отходы в результате своей деятельности, а также информация о самих отходах, включая их происхождение, свойства, количество и класс опасности.

Таким образом, в настоящий момент в законодательстве РФ разработано большое количество нормативно-правовых актов в сфере обращения с отходами [8] – среди них: Закон «Об отходах производства и потребления», Постановления Правительства РФ, Распоряжения Правительства РФ, Приказы Минприроды России, Приказы Росприроднадзора и СанПиНы. Согласно рассмотренному законодательству, порядок обращения с отходами зависит от их физико-химических свойств, состава и степени отрицательного воздействия на окружающую среду – это влияет на возможность самостоятельной переработки отходов, методов их хранения и упаковки и др. Обязательным требованием к обращению с отходами является их документальный учет, то есть инвентаризация отходов и разработка ПНООЛР, ведение ЖДО, паспортизация отходов, разработка и сдача статистического отчета 2-ТП. Кроме того, многие исследователи отмечают, что соблюдение порядка обращения с отходами производства и потребления является «частью экологической культуры человека и общества» [5].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антонова Т.Л., Евсикова Е.В. Основы правового регулирования обращения с производственными и бытовыми отходами и административная ответственность за их нарушение // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2020. № 1. С. 402-418.
2. Еряшева И.В., Жочкина И.Н. Отдельные проблемы правового регулирования обращения с отходами производства и потребления по законодательству России // Огарев-online. 2013. № 8. URL: <https://moluch.ru/archive/270/61995>.

3. Мухлынин Д.Н. Переход на новую систему обращения с отходами. Актуальные проблемы права и практики // Закон и право. 2019. № 8. С. 64-67.
4. Окишев Н.А. Классификация отходов и способы их переработки // Материалы XIII Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». URL: <https://scienceforum.ru/2021/article/2018027361> (дата обращения: 14.10.2024).
5. Поплевин И.В. Экологические права и обязанности граждан как основа экологической культуры / И.В. Поплевин, Ю.Г. Семикина // Экологическая безопасность и устойчивость социального развития: Материалы Международной образовательной конференции, Москва, 22 марта 2024 года. М.: Московский Политех, 2024. С. 32-37.
6. Савенков Н.С. О понятии и классификации отходов производства и потребления // Молодой ученый. 2022. № 12 (407). С. 176-179.
7. Сергеев О.Ю. Анализ методов утилизации радиоактивных отходов на атомных электростанциях // Информационные технологии и системы: управление, экономика, транспорт, право. 2023. № S2-1. С. 167-171.
8. Тюльпанов Ф.М. Правовые вопросы экологической безопасности при переработке, утилизации и захоронении отходов производства и потребления // Правопорядок: история, теория, практика. 2016. № 1 (8). С. 85-90.
9. Яббарова Р.И. Экономика замкнутого цикла в сфере обращения с отходами: порядок и результаты финансирования // Юг России: экология, развитие. 2024. Т. 19. № 1(70). С. 145-150.

© Скачкова А.А., Скачкова И.И., Антимонова О.Н., 2024.